

订阅本刊

2、Cell 华中农大 & 得州农工：活体组织 "无损电生理" 跨膜 Ca^{2+} 流，为揭示植物维持先天免疫系统稳态新机制提供证据

通讯作者：得州农工大学、华中农业大学 于晓；得州农工大学 何平，单立波

所用 NMT 设备：活体功能组学系统 (imOmics[®]) (imOmics300-YG 系列)

采用非损伤微测技术 (NMT) 检测了携带不同载体的农杆菌侵染烟草叶片 24 小时后，叶肉的跨膜 Ca^{2+} 吸收速率。结果发现 BTL2 与 CNGC20 共表达促进了侵染后本氏烟叶肉细胞的跨膜 Ca^{2+} 吸收。

扫码查看本文详细报道

[本实验对应标书参考](#)